

**CADERNO DE
RESUMOS
CADERNO DE
RESUMOS**

**1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
NEUROCIÊNCIAS E ARQUITETURA
DO GEP-NEUROARQ**

Conectando pontos: o ser-humano, o ambiente e as tecnologias

**CADERNO DE
RESUMOS
CADERNO DE
RESUMOS**

**1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
NEUROCIÊNCIAS E ARQUITETURA
DO GEP-NEUROARQ**

Conectando pontos: o ser-humano, o ambiente e as tecnologias

2024

Organizadores

Sandra Marlise Cescon

Ivinara Romero Fogaça

João Paulo Lucchetta Pompermaier

Sandra Aparecida Piloto Lopes

Lara Lima Felisberto

GEP-NEUROARQ

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EM NEUROCIÊNCIAS E ARQUITETURA

CADERNO DE RESUMOS

1º Seminário Internacional de Neurociências e Arquitetura do GEP-NeuroArq
Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências e Arquitetura (GEP-NeuroArq)

Organizadores

Sandra Marlise Cescon

Ivinara Romero Fogaça

João Paulo Lucchetta Pompermaier

Sandra Aparecida Piloto Lopes

Lara Lima Felisberto

Projeto Gráfico e Design

João Paulo Lucchetta Pompermaier

CESCON, Sandra Marlise; FOGAÇA, Ivininara Romero; POMPERMAIER, João Paulo Lucchetta; LOPES, Sandra Aparecida Piloto; FELISBERTO, Lara Lima. **Caderno de Resumos do 1º Seminário Internacional de Neurociências e Arquitetura do GEP-NeuroArq**. Porto Alegre: GEP-NeuroArq, 2024.

18p.

DOI: 10.5281/zenodo.14507124

SUMÁRIO

Apresentação	4
Programação	5
Além das paredes: como a Neuroarquitetura redefine a arte de projetar	6
Por Andréa de Paiva	
Neuroplasticidade e o Ambiente: impacto do estilo de vida sobre a saúde mental	7
Por Juliana Gomes Pereira	
Neurociência Aplicada à Arquitetura: unindo sensibilidade, ciência e tecnologia	9
Por Priscilla Bencke e Gabi Sartori	
Inteligência Artificial: transformando a conexão entre o ser humano, o ambiente	11
e as tecnologias	
Por Heinz Felipe Cavalcante Rahmig	
Os 3 cérebros humanos	13
Por Marcelo Rodrigues Moreira	
Inovações em Neuroarquitetura: fundamentos e aplicações práticas	15
Por Lorí Crízel	
Tecnologias para habitabilidade e qualidade de vida	17
Por Francisco Cidral	

APRESENTAÇÃO

O 1º Seminário Internacional de Neurociências e Arquitetura do GEP-NeuroArq teve como temática central “Conectando pontos: o ser-humano, o ambiente e as tecnologias”. O evento, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências e Arquitetura (GEP-NeuroArq), refletiu o compromisso em explorar as fronteiras entre disciplinas profundamente interligadas através do seu impacto no bem-estar humano.

A interação entre o ambiente construído e a cognição humana mostrou-se mais relevante do que nunca. A integração entre neurociências e arquitetura abriu novas perspectivas para criar espaços que não apenas atendem às necessidades físicas, mas também nutrem a mente e o espírito. O seminário teve como objetivo fomentar um diálogo produtivo entre arquitetos e urbanistas, designers, neurocientistas, psicólogos e todos aqueles interessados em entender e moldar o futuro dos ambientes em que vivemos. Durante o evento, os participantes puderam contar com palestras de especialistas renomados e painéis de discussão enriquecedores. Estes momentos foram preciosos para compartilhar conhecimentos, experiências e informações sobre como as tecnologias podem ser integradas de forma inteligente e sensível nos espaços que habitamos.

Ao final do seminário, os participantes levaram consigo novas ideias, inspirações e conexões que poderão ser aplicadas em suas áreas de atuação, contribuindo assim para o avanço da sociedade. O evento demonstrou que o diálogo entre neurociências e arquitetura não só enriquece nossa compreensão do mundo, mas também nos equipa melhor para enfrentar os desafios do futuro.

O seminário foi realizado ao longo de 2 dias e contou com a participação de grandes referências nas áreas de Arquitetura, Saúde e Tecnologia. Foram 8 palestrantes especialistas em diversas áreas, com mais de 3.000 inscritos e mais de 500 participantes ao vivo de 10 países diferentes. O evento teve o apoio de 18 empresas e instituições e foi totalmente acessível, com tradução em libras.

Este caderno de resumos concentra o conteúdo das 7 palestras realizadas durante o evento e serve como guia para futuras consultas, tanto por parte dos participantes quanto de demais interessados em expandir suas perspectivas sobre Neuroarquitetura.

Organizadores,
Sandra Marlise Cescon
Ivinara Romero Fogaça
João Paulo Lucchetta Pompermaier
Sandra Aparecida Piloto Lopes
Lara Lima Felisberto

PROGRAMAÇÃO

17 de setembro de 2024

19:00 - 19:15 - Abertura

19:15 - 19:30 - Palestra 1
Além das paredes: como a
Neuroarquitetura redefine a arte de
projetar
Por Andréa de Paiva

19:30 - 20:15 - Palestra 2
Neuroplasticidade e o Ambiente:
impacto do estilo de vida sobre a saúde
mental
Por Juliana Gomes Pereira

20:15 - 21:00 - Palestra 3
Neurociência Aplicada a Arquitetura:
unindo sensibilidade, ciência e
tecnologia
Por Priscilla Bencke e Gabi Sartori

21:00 - 21:45 - Palestra 4
Inteligência Artificial: transformando a
conexão entre o ser humano, o ambiente e
as tecnologias
Por Heinz Felipe Cavalcante Rahmig

21:45 - 22:15 - Mesa-redonda

22:15 - Encerramento

18 de setembro de 2024

19:00 - 19:15 - Abertura

19:15 - 20:00 - Palestra 1
Os 3 cérebros humanos
Por Marcelo Rodrigues Moreira

20:00 - 20:45 - Palestra 2
Inovações em Neuroarquitetura:
fundamentos e aplicações práticas
Por Lorí Crízel

20:45 - 21:30 - Palestra 3
Tecnologias para habitabilidade e
qualidade de vida
Por Francisco Cidral

21:30 - 22:00 - Mesa-redonda

22:00 - Encerramento

Além das paredes: como a Neuroarquitetura redefine a arte de projetar

Por Andréa de Paiva

Membro do Advisory Council da Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) e vice-chair do ANFA Chapter Brazil, idealizadora do NeuroAU, um espaço online para divulgação de discussões sobre neuroarquitetura por meio de artigos, vídeos e cursos, com estudantes de mais de 40 países. Master of Arts pela Middlesex University em Londres e arquiteta e urbanista pela USP (Universidade de São Paulo). Tentando unir pesquisa, educação e design em seu trabalho, seus interesses de pesquisa envolvem o campo interdisciplinar da ciência cognitiva aplicada à arquitetura e ao urbanismo a fim de compreender melhor como o ambiente físico pode afetar os indivíduos e a sociedade. Andréa é coordenadora do curso “Interiores & Neurociência: design focado em pessoas” no IED (Istituto Europeo di Design), e também ajudou a criar e coordenar cursos de neurociência aplicada aos negócios na FGV (Fundação Getúlio Vargas) e, na FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), criou o curso “Neurociência Aplicada a Ambientes e Criação”, que completou sua 10ª edição em 2022. Certificada em Design Thinking pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, Andréa também é consultora de NeuroArquitetura, tendo prestado consultorias no Athié Wohnrath (um dos escritórios de arquitetura de maior sucesso do Brasil segundo a Forbes, 2016), onde se envolveu com a aplicação da NeuroArquitetura em diversos projetos escolares e corporativos. Ela também foi consultora da FGV, o melhor think tank da América Latina segundo o Global Go To Think Tanks Index (2020) e é colaboradora convidada da pesquisa sobre como o design afeta o comportamento, desenvolvida pela DPA Architects em Cingapura/Londres e financiada pelo Design Singapore Council.

A palestra de Andréa de Paiva apresentou a neuroarquitetura como um campo interdisciplinar que integra neurociência e arquitetura, com o objetivo de compreender como os ambientes impactam as emoções, o comportamento e a saúde dos usuários. A especialista enfatizou que a neuroarquitetura vai além do estudo do cérebro, considerando o sistema nervoso como um todo, incluindo a interação entre corpo, cérebro e ambiente.

Andréa destacou a relevância do design ambiental na promoção do bem-estar, abordando como as posturas físicas influenciam as emoções e os comportamentos, com exemplos de estudos que relacionam posturas de poder à redução do estresse. Além disso, discutiu o papel dos hormônios, como o cortisol e a serotonina, na interação com os ambientes, evidenciando como fatores como luz natural podem impactar o desempenho e a saúde mental dos indivíduos.

A especialista explicou que a neuroarquitetura pode ser utilizada como uma ferramenta para projetar espaços que incentivem comportamentos positivos, promovendo a saúde física e mental. Ela sublinhou a importância de considerar o ambiente em diversas escalas, desde o design de interiores até o planejamento urbano, com o objetivo de criar espaços que atendam às necessidades dos usuários e melhorem sua qualidade de vida.

Por fim, Andréa compartilhou sua experiência como coordenadora de cursos e membro de organizações dedicadas à neuroarquitetura, promovendo o desenvolvimento da disciplina em contextos educacionais e profissionais. A palestra foi concluída com um convite aos participantes para continuarem a explorar as implicações da neuroarquitetura no futuro do design e da arquitetura, especialmente na criação de ambientes mais saudáveis e eficientes.

Neuroplasticidade e o Ambiente: impacto do estilo de vida sobre a saúde mental

Por Juliana Gomes Pereira

Médica Psiquiatra Geral, Infância e Adolescência CRM-SP 127.410/RQE n.º 29.339-1/2. Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT). Psiquiatria pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Título de Especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), certificada para atuação em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela ABP, Certificada para atuação em Psicoterapia pela ABP. Psicanalista de Crianças pelo Instituto Sedes Sapientiae. Diretora Científica do Movimento Médicos Atletas.

A palestra de Juliana Gomes Pereira abordou a importância da atividade física para a saúde integral, destacando os benefícios fisiológicos e psicológicos dessa prática. O mundo enfrenta um grande desafio relacionado ao sedentarismo, com cerca de 1,4 bilhões de pessoas inativas globalmente, um problema que se agravou com o aumento da tecnologia e das comodidades modernas. Esse cenário de inatividade é ainda mais preocupante em países desenvolvidos, onde, apesar de algumas variações regionais, não houve melhora significativa desde 2001.

A prática de exercícios físicos, como os aeróbicos, ativa processos fisiológicos que promovem melhorias no cérebro, como o aumento do hipocampo, uma área crucial para a memória e o aprendizado. O exercício também é responsável pela produção de miocinas, substâncias liberadas pela contração muscular que têm impacto positivo em todo o organismo. Além disso, o exercício físico está relacionado à biogênese mitocondrial, essencial para o funcionamento das células, e ao aumento de substâncias que contribuem para a neuroproteção, como o BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro) e a irisina. Essas substâncias ajudam a reduzir a inflamação e a promover a saúde cerebral.

A palestra explorou o impacto da atividade física no sistema endocanabinoide, ativado durante a prática de exercícios. A anandamida e o 2AG, dois canabinóides produzidos pelo corpo durante o exercício, têm efeitos benéficos na redução da ansiedade e no aumento do prazer associado à atividade física. Esses efeitos explicam, em parte, a sensação de bem-estar e o "barato do corredor", um fenômeno observado em praticantes de corridas, que não é causado pela endorfina, mas pelos endocanabinóides.

Alguns estudos científicos são mencionados pela palestrante, destacando a relação entre a atividade física e a redução de transtornos mentais, como a depressão e a demência. A prática regular de exercício físico tem mostrado resultados positivos, sendo eficaz no tratamento de transtornos como a depressão leve e moderada, com estudos que indicam que pequenas doses de atividade física podem evitar uma porcentagem significativa dos casos de depressão. Além disso, a atividade física é uma ferramenta poderosa na prevenção de doenças crônicas, como o infarto agudo do miocárdio, diabetes e doenças pulmonares crônicas.

A palestrante compartilha também uma experiência pessoal significativa. Ela foi diagnosticada

com esclerose múltipla, uma doença neurodegenerativa autoimune que afeta principalmente jovens. Ao contrário do que seria esperado, ela manteve uma prática constante de atividade física, o que teve um impacto positivo no controle da doença e na qualidade de vida. A prática regular de exercícios tem ajudado a preservar a saúde cerebral, retardando o avanço da degeneração neuronal.

Juliana também fala sobre o livro “Médicos Atletas: 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte”, que relata histórias inspiradoras de médicos cujas vidas foram transformadas pela prática do esporte. Um exemplo pessoal da palestrante é sua jornada no atletismo, onde, apesar de dificuldades iniciais com esportes coletivos, se destacou na corrida e se tornou campeã invicta. Essa experiência mudou sua vida, sua autoestima e sua visão sobre a importância do exercício físico.

Por fim, ela compartilha sua experiência com uma nova doença, a osteonecrose da cabeça do fêmur, que surgiu como efeito colateral do tratamento com corticoides para a esclerose múltipla. Mesmo durante o tratamento, ela continuou a praticar atividade física, com foco em membros superiores, o que acelerou sua recuperação e a ajudou a manter a saúde geral. Ela conclui que a saúde integral depende de uma abordagem ampla e integrada, em que a atividade física é essencial para melhorar tanto a saúde física quanto a mental. Ela destaca a importância da neurociência, com ênfase na neuroplasticidade e na neurogênese, processos fundamentais para um envelhecimento saudável.

Além disso, a palestrante mencionou sua experiência com a neuroarquitetura, destacando como o ambiente físico pode influenciar o bem-estar. Ela compartilha o projeto de seu novo apartamento, onde buscou incluir espaços que favoreçam o cuidado pessoal. A integração desses espaços com a prática de hábitos saudáveis, como o exercício físico e a meditação, complementa a busca por uma vida mais saudável e equilibrada.

Neurociência Aplicada à Arquitetura: unindo sensibilidade, ciência e tecnologia

Por Priscilla Bencke

Arquiteta e urbanista, certificada em Neuroscience and Architecture, Design and Urbanism (Newschool, EUA), é também consultora internacional de Qualidade em Escritórios (Quality Office Consultant / Gepr. ArbeitsplatzExpertin/ Gepr. BüroEinrichterin), além de certificada em Saúde Mental pelo Hospital Albert Einstein. Foi coordenadora ACE (ANFA Center Education) – Latin America 2020/21 e instrutora em NeuroDesign no DigitalFUTURES WORLD 2020 – ARCHITECTS UNITE 10th Summer (Tongji University – Xangai/China). Fundadora da QUALIDADE CORPORATIVA Smart Workplaces. Palestrante e Consultora de Neurociência e Arquitetura com diversas publicações sobre o tema na mídia, inclusive TEDx Speaker.

Por Gabi Sartori

Arquiteta e urbanista, certificada em Neuroscience and Architecture, Design and Urbanism (Newschool, EUA), é também graduada em Comunicação Social, especialista em Arquitetura Comercial pelo Senac e se especializando em neurociência e desenvolvimento infantil. Palestrante e consultora de Neurociência e Arquitetura com diversas publicações sobre o tema na mídia. Foi coordenadora ACE (ANFA Center Education) – Latin America 2020/21 e instrutora em NeuroDesign no DigitalFUTURES WORLD 2020 e 2021- ARCHITECTS UNITE 10th Summer (Tongji University – Xangai/China). Além disso, Gabriela possui experiência profissional em projetos cenográficos e arquitetônicos, à frente do escritório Sartori Design em São Paulo/SP.

A palestra de Priscilla Bencke e Gabi Sartori abordou a intersecção entre sensibilidade, ciência e tecnologia no campo da neuroarquitetura. Elas destacaram a importância de entender como os ambientes físicos influenciam o comportamento e a saúde das pessoas, com base em pesquisa acadêmica e dados práticos. A palestra foi dividida em três partes principais: o histórico do campo da neuroarquitetura, a teoria das variáveis ambientais, e dados coletados sobre como as pessoas percebem os espaços.

Elas compartilharam o início dessa jornada, que começou com encontros informais e o estudo conjunto do impacto dos ambientes no comportamento humano. Com o tempo, o movimento ganhou força, culminando na criação da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura (NEUROARQ Academy) e na realização de conferências, cursos de formação continuada e a primeira plataforma online de conteúdo sobre neuroarquitetura. Ao longo dos anos, elas ampliaram a pesquisa e desenvolveram ferramentas práticas para serem aplicadas em projetos de arquitetura.

Priscilla e Gabi enfatizaram a importância do embasamento científico rigoroso para entender o impacto dos espaços no ser humano, mas também o papel da sensibilidade no design, além da tecnologia como uma ferramenta para agilizar e tornar os projetos mais precisos.

Posteriormente, elas abordaram o uso de variáveis ambientais no impacto do comportamento humano, especialmente no contexto de projetos de design de ambientes. A evolução dessa teoria é apresentada desde 2019, passando de cinco para nove variáveis ambientais em 2024: odores e sabores, biofilia, cores, formas, sons, iluminação, personalização, clima e ar, ocupação e relações. Essas variáveis são estudadas por meio de

ferramentas como a Escala de Autopercepção dos Ambientes (EAPA) e a Escala de Ambientes Memoráveis (EAMME), que ajudam a entender como as pessoas percebem e são impactadas por diferentes aspectos dos ambientes.

As palestrantes explicaram que em 2024, a evolução das ferramentas permitiu uma coleta mais ampla de dados sobre como diferentes gerações percebem os espaços. Esses dados ajudam a adaptar projetos a diferentes tipos de percepções, valorizando as experiências subjetivas e culturais dos usuários. Esse processo é relevante para aprimorar a forma como ambientes podem ser projetados para impactar positivamente o comportamento humano, com base em evidências científicas e dados reais coletados.

A pesquisa abordou a percepção dos participantes sobre as 7 variáveis ambientais (biofilia, cor, forma, som, aroma, iluminação e personalização), em uma amostra de 3200 pessoas, abrangendo diversas faixas etárias e gerações, com predominância da Geração X. Os resultados revelaram que as variáveis mais percebidas foram, em primeiro lugar, as cores, seguidas de iluminação, temperatura, biofilia, formas, personalização, aromas e sons. No entanto, quando a percepção foi analisada quanto à valência positiva ou negativa, a iluminação se destacou com uma avaliação mais positiva, seguida por biofilia e aromas.

A iluminação natural e bem distribuída foi altamente apreciada, com ênfase no benefício do ciclo circadiano. Por outro lado, a iluminação inadequada, seja por áreas mal iluminadas ou excesso de luz artificial, foi apontada como uma crítica comum. No caso da temperatura, foi observado um equilíbrio entre as percepções positivas e negativas, com a iluminação fria sendo mais polarizada, enquanto a quente foi predominantemente positiva.

Em relação à biofilia, a presença de elementos naturais, como plantas, foi associada a sentimentos de bem-estar, mas alguns participantes mencionaram a desconexão desses elementos com o design do ambiente. A biofilia, quando bem integrada, foi altamente apreciada, especialmente com o uso de plantas, vegetação e luz natural, proporcionando uma experiência positiva no espaço.

Os aromas também geraram uma polarização nas percepções, com os aromas sutis, como o cheiro de limpeza e café, sendo agradáveis, enquanto aromas fortes ou intrusivos, como mofo e umidade, foram associados a desconforto. A questão das cores revelou que o verde foi a mais apreciada, seguido por branco, cinza e marrom, cores ligadas à natureza e à biofilia. No entanto, a falta de variedade e contraste nas cores foi mencionada como um aspecto negativo.

As formas dos móveis e elementos arquitetônicos foram vistas como positivas quando contribuem para a percepção de modernidade e inovação. No entanto, formas complexas ou descoordenadas causaram confusão visual. A personalização do espaço foi valorizada, especialmente no que diz respeito ao conforto do mobiliário, embora aspectos mal planejados ou pouco práticos de personalização tenham sido uma crítica comum.

Priscilla e Gabi concluem explicando que os dados oferecem uma visão detalhada sobre como os usuários percebem os elementos do ambiente, permitindo uma compreensão mais profunda das preferências e necessidades de design, e fornecendo informações importantes para o desenvolvimento de espaços mais adequados e agradáveis.

Inteligência Artificial: transformando a conexão entre o ser humano, o ambiente e as tecnologias

Por Heinz Felipe Cavalcante Rahmig

Seu propósito é popularizar soluções inovadoras por meio do empreendedorismo e da tecnologia. É graduado na primeira turma de bacharelado em inteligência artificial da América Latina (BIA-UFG), ele combina avanços tecnológicos e empreendedorismo para transformar inovações em produtos viáveis e escaláveis. Com experiência em P&D para empresas nacionais e internacionais, aplica soluções de IA em contextos reais. Co-fundador de uma startup de IA, líder do hub de empreendedorismo e inovação DEX na UFG e head de desenvolvimento de startups pelo Centro de Competências EMBRAPPII em Realidades Imersivas, ele promove o conhecimento acadêmico e conecta academia e mercado.

A palestra de Heinz Felipe Cavalcante Rahmig abordou o impacto e a aplicação da Inteligência Artificial (IA) na arquitetura, com foco na sua experiência como especialista e pesquisador da área. A apresentação começa com uma introdução sobre sua formação e sua trajetória, destacando a criação de um ecossistema acadêmico em IA na Universidade Federal de Goiás (UFG). Ele aborda o papel da IA em melhorar serviços em diversas indústrias e exemplifica com diferentes parcerias, como a Globo (entretenimento), Copel e Cemig (energia elétrica), e Volkswagen (logística).

Heinz Felipe enfatiza que, embora a IA tenha ganhado destaque nos últimos anos, ela não é um conceito novo, mencionando o trabalho de Warren McCulloch, de 1943, sobre redes neurais. Ele também ressalta que a IA, embora complexa matematicamente, não pode ser confundida com inteligência no sentido humano, utilizando a frase de uma pesquisadora brasileira que diz que “Inteligência Artificial não é inteligente nem artificial”.

Além disso, ele explica como a IA funciona, destacando a modularidade dos algoritmos e o aprendizado de padrões a partir dos dados, com aplicações em áreas como previsão de vendas, otimização e até chatbots. A evolução recente da IA está associada ao aumento da capacidade computacional, com destaque para o uso de GPUs (unidades de processamento gráfico) que permitem o processamento paralelo, tornando a IA mais eficiente e acessível.

A palestra continua abordando a crescente aplicação da IA em diversos setores, destacando tanto os benefícios quanto os desafios envolvidos. O palestrante discute como os modelos de IA, como os utilizados no Chat GPT, têm se desenvolvido ao longo do tempo, exigindo uma capacidade computacional extremamente elevada. Isso implica em custos elevados, especialmente no que diz respeito ao uso de supercomputadores, GPUs e ao alto consumo de energia, que pode alcançar valores astronômicos. Um exemplo mencionado é o gasto de 300 milhões de dólares com energia para o treinamento de modelos de IA, o que demonstra o quanto a infraestrutura necessária para esse tipo de tecnologia é cara.

Apesar dos altos custos, o Brasil tem se destacado com iniciativas locais no campo da IA, como projetos recentes que utilizam a IA para a identificação de fake news, inclusive deep fakes em vídeos e áudios, uma aplicação importante para evitar fraudes e golpes. Além disso, no setor da saúde, foi mencionado o software Laudite, que auxilia médicos na geração

de laudos de forma mais rápida e eficiente. A IA, portanto, tem o potencial de aprimorar a produtividade em várias áreas, ajudando a otimizar processos e melhorar os resultados.

O palestrante aborda ainda a aplicação da IA na arquitetura, com exemplos de startups que utilizam a IA generativa para projetar ambientes e otimizar processos de construção. Isso reflete a transformação que a IA pode promover na arquitetura, melhorando a eficiência, a produtividade e oferecendo soluções inovadoras para os desafios dessa área.

Heinz Felipe compartilhou sua experiência com uma startup estadunidense que desenvolve soluções de IA generativa aplicada à arquitetura. Ele destacou como essas tecnologias podem facilitar a construção de cenários e a criação de projetos arquitetônicos de forma mais ágil, potencializando a criatividade dos profissionais. A ideia central é que essas ferramentas não substituem os arquitetos, mas ajudam a otimizar o processo criativo e a acelerar o desenvolvimento de projetos, como a construção de edifícios e residências. O palestrante ressaltou que, apesar de as soluções já existentes serem úteis, há espaço para melhorias, como a implementação de chatbots que permitem aos profissionais interagir com os softwares por meio de comandos em linguagem natural.

Além disso, foi abordado o uso crescente de IA em diversas áreas, com ênfase nas ferramentas que melhoram a produtividade. Por exemplo, o uso de chatbots para perguntas e respostas, como o Chat GPT, além de soluções como o Bing e Luzia, uma startup brasileira que facilita o acesso à IA por meio do WhatsApp. Ele também mencionou ferramentas que ajudam na geração de imagens e vídeos, como o Leonardo AI, Mid Journey e DALL-E, que estimulam a criatividade na construção de cenários visuais.

A parte de design automático também foi destacada, com plataformas como Canva, Luca e Gama, que auxiliam na criação de apresentações e material gráfico. O palestrante ainda falou sobre a importância da IA para a análise de dados, uma área que, se bem utilizada, pode facilitar a tomada de decisões orientadas por dados, utilizando ferramentas como Power BI e chatbots para análises rápidas e detalhadas. Por fim, ele sugeriu que os profissionais se adaptem às novas tendências de IA para potencializar sua produtividade.

Os 3 cérebros humanos

Por Marcelo Rodrigues Moreira

Graduação em Fisioterapia – UNICESUMAR. Pós-Graduação em Terapia Manual e Postural - UNICESUMAR. Pós-Graduado em Fitoterapia em Nutrição Clínica - Faculdades Integradas. Mestre em Bioengenharia – UNIVAP. Doutorando em Neurociência. Formação Internacional em Microfisioterapia (França). Formação Internacional em Leitura Biológica (Bélgica). Formação Internacional em Práticas Integrativas e Complementares (Naturopatia) / Instituto Salgado / EMAC (Portugal). Formação Internacional em Osteopatia Visceral – Biodinâmica Viscero-Diafragmática (Itália). Formação em Terapia Crânio Sacral – Upledger Institute (USA). Formação em Podoposturologia (Itália/França). Curso Internacional – PNS – Camada Epidérmico (França). Naturopata pela Academia Européia de Medicina Natural A.E.M.N. Personal Trainer - International Sports Sciences Association (USA). Precision Nutrition (USA). Psicologia do Eneagrama (França). Coach bem-estar (França).

A palestra de Marcelo Rodrigues Moreira explorou as percepções e sensações em relação aos espaços arquitetônicos, estimulando uma análise conjunta com o público. Marcelo pede interação e convida os participantes a observarem algumas imagens. Ele solicita que compartilhem suas impressões no chat, destacando as emoções que as imagens transmitem.

As primeiras imagens apresentadas mostram ambientes fechados, escuros e irregulares, causando sensações como insegurança, medo e desconforto. Essa percepção está ligada ao sistema nervoso autônomo, que, desde a infância, reage negativamente a estímulos como formas pontiagudas e linhas distorcidas. Esses estímulos podem desencadear um estado de alerta ou desconforto. Em contraste, as imagens subsequentes mostram ambientes mais claros, abertos e naturais, despertando sentimentos de calma, conforto e bem-estar.

Marcelo introduz a ideia de que elementos como luz natural, formas orgânicas e presença de vegetação estão diretamente ligados ao conceito de biofilia. Esse tipo de design impacta diretamente no bem-estar físico e emocional, regulando o ritmo circadiano e reduzindo o estresse. Ele menciona estudos científicos que comprovam como a neuroarquitetura influencia os processos cognitivos humanos.

O palestrante explica que a cognição envolve não apenas o movimento, mas também a percepção do ambiente e até a fala. Espaços opressivos, por exemplo, podem afetar a interação social e até a saúde mental. Marcelo faz referência à teoria da neurocepção, proposta por Stephen Porges, que descreve como o corpo percebe sinais de segurança ou perigo no ambiente.

Ele detalha o papel do nervo vago, que possui dois ramos principais: o ventral, que responde a sinais de segurança, e o dorsal, que ativa sinais de alerta e perigo. Quando nos sentimos relaxados e em segurança, o ramo ventral é ativado, facilitando a interação com o ambiente. Por outro lado, ambientes escuros, opressivos ou desconfortáveis ativam o ramo dorsal, criando um estado de alerta constante.

A percepção sensorial ocorre através dos cinco sentidos: pele (toque e textura), nariz (olfato), olhos (visão), língua (paladar) e ouvidos (audição). Cada estímulo sensorial ativa memórias e

reações específicas no cérebro.

O palestrante finaliza explicando que o design arquitetônico, ao levar em conta elementos naturais, luz, cores e texturas, pode transformar completamente a experiência das pessoas em um ambiente, promovendo bem-estar, segurança e saúde emocional.

Inovações em Neuroarquitetura: fundamentos e aplicações práticas

Por Lorí Crízel

Arquiteto e Urbanista | Presidente da ANFA no Brasil (Academy of Neuroscience for Architecture) | Membro da ANFA Center for Education Latin America | Autor do primeiro livro do Brasil sobre Neuroarquitetura | Senior Consultant em Neuroarquitetura do Escritório AKMX | Professor de Neuroarquitetura no POLI.Design do Instituto Politecnico di Milano/Itália | Coordenador de Pós-Graduações e dos Programas Internacionais do IPOG Brasil | Editor-Chefe do Journal of Eco+Urbanism and Neuroarchitecture | Colunista de Neuroarquitetura para as Revistas ArchDaily e LumeArquitetura | Doutorando em Neuroarquitetura | Mestre em Conforto Ambiental | Especialista em Neurociências e Comportamento Humano | Certificações Internacionais de Design Thinking e Light Design pelo Instituto Politecnico di Milano/Itália | CEO do Escritório Lorí Crízel Arquitetos + Partners | Selo CREA/PR de Excelência em Projetos Arquitetônicos | CEO da Plataforma NEURO AI | Conselheiro CAU/PR | Mentor do Programa Design Tank Brasil | Membro Fundador do Projeto Neuro in Lab | CEO e Membro Fundador do Instituto Neuro.Bio.Design | Atividades de imersão profissional/acadêmica nos escritórios de Norman Foster (Londres), Zaha Hadid (Londres), Christian de Portzamparc (Paris), BIG (Copenhague), Effekt Architects (Copenhague), Concrete Architects (Amsterdã), Aires Mateus (Lisboa), Hassell Studio (Singapura), AEDAS Architecture (Singapura), Architects 61 (Singapura), Design Link Architects (Singapura), Tandem Architects (Bangkok), DBALP Jam Factory (Bangkok), X Architects (Dubai) e ODA Architecture (Nova Iorque) | Atividades Institucionais junto ao POLI.Design do Instituto Politecnico di Milano (Itália), McGill University (Canadá) e Universidade do Porto (Portugal).

A palestra de Lorí Crízel abordou as inovações em neuroarquitetura, com foco em fundamentos e aplicações práticas. O arquiteto, com uma bagagem significativa em projetos de alto impacto, comentou sobre sua trajetória e a relação entre a neuroarquitetura e o design de ambientes.

Ele explicou como o campo da neuroarquitetura vem evoluindo, com a introdução de conceitos científicos como o Design Baseado em Evidências (EBD), que envolve o uso de dados neurocientíficos para fundamentar as decisões projetuais. O conceito de "neurociência aplicada à arquitetura" explora a interação entre o ambiente e o cérebro humano, levando em consideração elementos como hormônios, neurotransmissores e respostas emocionais a partir de equipamentos como eletroencefalogramas e rastreamento ocular. Isso oferece informações sobre como os ambientes podem afetar as emoções, o estresse, o conforto e até a produtividade das pessoas.

Lorí compartilhou um caso real do Banco Santander em São Paulo, no qual a neuroarquitetura foi aplicada em um retrofit de um prédio de 34 andares. A proposta envolveu a utilização de tecnologias e protocolos para mensurar a resposta dos usuários ao ambiente, buscando provar que o design oferecia realmente os benefícios prometidos. Esse tipo de abordagem, onde o projeto é fundamentado em dados científicos, foi uma exigência do cliente e envolveu o uso de neurociência para comprovar a eficácia do espaço.

Ele destacou ainda a importância de envolver profissionais da neurociência, como neurocientistas e arquitetos, no desenvolvimento de ambientes que impactem positivamente os usuários, criando conexões emocionais com os espaços. A palestra enfatizou como essas inovações não só ajudam a otimizar os projetos arquitetônicos, mas também contribuem para a criação de ambientes mais saudáveis e eficientes.

O palestrante aborda ainda as inovações em neuroarquitetura, com foco na aplicação de mensurações neurocientíficas durante o processo de design. Ela descreve como diferentes parâmetros foram avaliados, como microexpressões faciais, resposta galvânica da pele e variação de batimento cardíaco, para medir o impacto de elementos arquitetônicos no comportamento e nas emoções das pessoas.

Lorí compartilha detalhes sobre um projeto que envolve o mapeamento da atenção em espaços projetados, destacando como áreas mais chamativas ou com mais organicidade atraem mais foco atencional. Ela explora como as mudanças no projeto afetaram a percepção do ambiente, como no caso de um pé-direito que parecia aumentado, sem alteração real na estrutura.

O projeto de neuroarquitetura também envolveu um escritório, onde as diretrizes de design foram baseadas na criação de um ambiente de trabalho que favorecesse a interação e a experiência. Ela detalha o desenvolvimento de áreas de trabalho que não apenas atendem às necessidades corporativas, mas também oferecem um ambiente agradável e flexível, com espaços que incentivam a criatividade e a colaboração, como as salas de design thinking e os espaços de concentração.

Outro aspecto abordado por Lorí é a maneira como áreas de descanso e refúgio foram projetadas para manter a privacidade, mas sem o fechamento total que caracteriza ambientes de descanso tradicionais, permitindo que os funcionários se isolem sem perder o contato com o ambiente ao redor. Essa abordagem integrando neuroarquitetura e design biofílico demonstra a preocupação em criar espaços que impactem positivamente o bem-estar dos ocupantes, incentivando a produtividade e a criatividade em ambientes corporativos.

Tecnologias para habitabilidade e qualidade de vida

Por Francisco Cidral

Post-doctoral Fellowship in Health Sciences - University of Southern Santa Catarina (UNISUL - Brazil). Ph.D. in Neuroscience - Federal University of Santa Catarina (UFSC - Brazil). Master's in Neuroscience - Federal University of Santa Catarina (UFSC - Brazil). Specialization in Traditional Chinese Medicine - University of Southern Santa Catarina (UNISUL - Brazil). Bachelors in Naturology / Naturopathy (Complementary and Alternative Medicine - CAM) - University of Southern Santa Catarina (UNISUL - Brazil).

A palestra de Francisco Cidral aborda o uso de tecnologias inovadoras para melhorar a habitabilidade e a qualidade de vida, com foco em terapias integrativas e biohacking. Cidral compartilha sua experiência como cofundador da Scientifica Consulting, que trabalha com validação científica e conformidade regulatória de produtos terapêuticos nos Estados Unidos. Ele menciona a diferença entre os regulamentos dos EUA e do Brasil, destacando a abordagem americana de lançar produtos e validá-los posteriormente, ao contrário da exigência de aprovação prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil.

Francisco também discute projetos específicos, como uma consultoria para uma empresa especializada em design de alto padrão, que integra tecnologias para melhorar a qualidade de vida dos moradores. O palestrante apresenta como essas tecnologias são adaptadas para ambientes domésticos, promovendo o bem-estar, como a fotobiomodulação (uso de luz para terapias, com foco em painéis de luz com diferentes comprimentos de onda), e como isso pode ser integrado na rotina, como durante o sono ou atividades cotidianas.

Além disso, ele apresenta a técnica de brainwave entrainment (arrastamento de ondas cerebrais), que utiliza estímulos auditivos e visuais para induzir diferentes estados mentais, como relaxamento, concentração, meditação profunda e sono. Ele sugere que esses estímulos podem ser aplicados em ambientes domésticos para otimizar a saúde mental, criando condições favoráveis para concentração, relaxamento e recuperação.

O conceito de terapia vibroacústica também é mencionado como uma maneira de combinar estímulos visuais, auditivos e mecânicos para maximizar os efeitos terapêuticos no ambiente. Essa abordagem oferece um olhar interessante sobre como a arquitetura pode ser adaptada para melhorar a saúde e o bem-estar dos indivíduos por meio de tecnologias emergentes.

O palestrante explica também sobre as cerâmicas emissoras de infravermelho longo, que têm a capacidade de capturar a radiação infravermelha produzida pelo corpo humano, na faixa de 8 a 12 micrômetros, e refletir de volta ao organismo. Esse processo melhora o metabolismo celular, aumenta a circulação, promove a drenagem de toxinas e oferece efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. A tecnologia foi validada em diversos estudos, e Francisco menciona o lançamento de roupas terapêuticas com a marca Under Armour, uma

das mais conhecidas nos Estados Unidos.

Ele segue detalhando o uso de frequências eletromagnéticas pulsadas (PMF), aplicadas em dispositivos como colchões e sofás, e ajudam a despolarizar as membranas celulares, promovendo o aumento da circulação sanguínea e melhorando a expressão de proteínas essenciais para a saúde. Essa tecnologia, que pode ser aplicada durante o descanso, tem sido comprovada em vários estudos, mostrando benefícios terapêuticos significativos.

Francisco também apresenta a tecnologia de aterramento (grounding), que visa reconectar o corpo humano com a terra. Ele explica que, em um mundo cada vez mais desconectado da natureza, essa reconexão é fundamental. O processo de aterramento diminui os efeitos da radiação ambiental, promovendo um efeito antioxidante por meio dos elétrons livres da terra, o que beneficia a saúde geral.

Em seguida, ele aborda sistemas de purificação de água, como o sistema Hydris, que utiliza o conceito de ORP negativo (Potencial de Oxidação e Redução) para combater o estresse oxidativo e o envelhecimento celular. A água purificada com ORP negativo tem um efeito antioxidante, promovendo a saúde e o bem-estar.

O palestrante também menciona as tecnologias de purificação de ar, que combinam filtros como HEPA, luz ultravioleta e carbono ativado, além de ionizadores de ar que liberam partículas carregadas negativamente, capazes de se unir a bactérias e outros agentes patogênicos, limpando o ar e melhorando sua qualidade.

Por fim, ele destaca outras tecnologias como a terapia de luz de baixa intensidade (laser), que tem efeitos comprovados na melhora do sono, redução do estresse e aumento da saúde mental e física. Ele também menciona o uso de vibração e ressonância em dispositivos, que têm efeitos terapêuticos e comprovados.

Francisco concluiu sua palestra ressaltando que essas tecnologias podem ser integradas aos ambientes cotidianos criando espaços terapêuticos que promovem o bem-estar. Ele enfatiza que a literatura científica sobre essas tecnologias está em constante expansão, com publicações e validações clínicas mostrando seus benefícios e sugere que cada um desses temas poderia ser aprofundado em cursos especializados, dado o vasto potencial e a aplicabilidade das tecnologias apresentadas.

GEP-NEUROARQ
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EM NEUROCIÊNCIAS E ARQUITETURA